

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE MINERAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE TINTA DE SOLO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DO ARTESANATO DE BARRO

Uso de Residuos Mineros para la Producción de Pintura de Suelo y Restauración de Piezas de Artesanía de Barro

Use of Mining Waste for the Production of Soil-Based Paint and Restoration of Clay Handicraft Pieces

Joycy Silva¹, Ivson de Sousa Barbosa² e Adriana de Fátima Meira Vital³.

¹Granduanda em Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, joycysamiras@gmail.com, 0009-0005-8170-1347;

²Pós Graduando em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, ivsonssousa33@gmail.com, 0000-0002-9411-6025;

³Docente, UFCG, Sumé, Brasil, Adriana.fatima@professor.ufcg.edu.br, 0000-0001-9936-8347.

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outras.

Espanhol:

Eje Temático 06 – Residuos Sólidos

Tecnologías de Tratamiento y Reutilización: Compostaje, Biodigestión y Otras.

Thematic Axis 06 – Solid Waste

Treatment and Reuse Technologies: Composting, Biodigestion, and Others.

RESUMO

A exploração mineral de caulim e da vermiculita é bem presente no Sertão da Paraíba, no entanto o rejeito gerado pela atividade causa danos ambientais e paisagístico. Considerando a necessidade de buscar alternativas sustentáveis para otimizar o uso desse material que é jogado às margens das estradas e a relevância da produção artesanal das peças de barro, arte que enaltece as mulheres em suas criações, esse trabalho objetivou otimizar a produção da tinta de solo (geotinta), fazendo uso dos resíduos de caulim e vermiculita como aditivos para incentivar a valorização do solo e o reaproveitamento desses resíduos na restauração de peças de barro que apresentam manchas após a queima. Os tratamentos consistiram em três solos, dois resíduos de mineração em três repetições, totalizando 18 corpos de prova (peças de barro). A tinta de solo, ou geotinta, foi preparada com água, solo e cola branca. Foram realizadas 3 demãos usando-se apenas o sobrenadante. Foram avaliadas as seguintes variáveis qualitativas: alteração na cor, capacidade de cobertura, aderência, durabilidade, desbotamento, fendilhamento e descascamento. Por fim, as peças foram apresentadas à louceira para verificação e avaliação do produto desenvolvido. A geotinta com caulim e vermiculita como

aditivos, embora tenham alterado a cor do solo, apresentaram um bom desempenho na capacidade de cobertura e na resistência ao intemperismo, sem danos. Os dados sugerem que o uso dos resíduos de mineração na formulação da geotinta foi eficaz no acabamento e no processo de restauração das peças de barro com manchas da queima. Para a louceira a geotinta produzida e aplicada sobre as peças de barro manchadas melhorou o aspecto visual da peça e nas demais mostrou-se como inovação para usar na sua produção, agregando valor e renda.

Palavras-chave: Semiárido, Geotinta, Resíduos minerais, Artesanato com barro e Restauração

RESÚMEN

La explotación mineral de caolín y vermiculita está bastante presente en el Sertão de Paraíba; sin embargo, los desechos generados por esta actividad causan daños ambientales y paisajísticos. Considerando la necesidad de buscar alternativas sostenibles para optimizar el uso de este material, que suele ser arrojado a los márgenes de las carreteras, y la relevancia de la producción artesanal de piezas de barro —arte que enaltece a las mujeres en sus creaciones—, este trabajo tuvo como objetivo optimizar la producción de pintura de suelo (geopintura) mediante el uso de residuos de caolín y vermiculita como aditivos para fomentar la valorización del suelo y la reutilización de estos residuos en la restauración de piezas de barro que presentan manchas tras la quema. Los tratamientos consistieron en tres suelos y dos residuos mineros en tres repeticiones, totalizando 18 piezas de prueba (piezas de barro). La pintura de suelo, o geopintura, se preparó con agua, suelo y cola blanca. Se aplicaron 3 capas utilizando únicamente el sobrenadante. Se evaluaron las siguientes variables cualitativas: alteración del color, capacidad de cobertura, adherencia, durabilidad, desteñido, agrietamiento y descamación. Finalmente, las piezas fueron presentadas a la artesana para su verificación y evaluación del producto desarrollado. La geopintura con caolín y vermiculita como aditivos, aunque alteraron el color del suelo, mostraron un buen desempeño en la capacidad de cobertura y resistencia a la intemperie, sin daños. Los datos sugieren que el uso de residuos mineros en la formulación de la geopintura fue eficaz en el acabado y en el proceso de restauración de piezas de barro manchadas por la quema. Para la artesana, la geopintura producida y aplicada sobre las piezas de barro manchadas mejoró el aspecto visual de la pieza y, en las demás, se mostró como una innovación para utilizar en su producción, agregando valor e ingresos.

Palabras clave: Semiárido, Geopintura, Resíduos minerais, Artesanía en barro, Restauración.

ABSTRACT

The mineral exploitation of kaolin and vermiculite is quite present in the semi-arid region of Paraíba; however, the waste generated by this activity causes environmental and landscape damage. Considering the need to seek sustainable alternatives to optimize the use of this material, which is often discarded along roadsides, and the relevance of artisanal clay piece production—an art that highlights women in their creations—this study aimed to optimize the production of soil-based paint (geopaint) by using kaolin and vermiculite residues as additives to promote soil appreciation and the reuse of these residues in the restoration of clay pieces that present stains after firing. The treatments consisted of three soils and two mining residues in three replicates, totaling 18 clay test pieces. The soil-based paint, or geopaint, was prepared with water, soil, and white glue. Three coats were applied using only the supernatant. The following qualitative variables were evaluated: color change, covering capacity, adhesion, durability, fading, cracking, and peeling. Finally, the pieces were presented to the craftswoman for verification and evaluation of the developed product. The geopaint with kaolin and vermiculite as additives, although they altered the soil color, showed good performance in covering capacity and weather resistance without damage. The data suggest that the use of mining residues in geopaint formulation was effective in finishing and restoring clay pieces stained by firing. For the craftswoman, the geopaint produced and applied to stained clay pieces improved their visual appearance and, for other pieces, proved to be an innovation for her production, adding value and income.

Keywords: Semi-arid, Geopaint, Mineral residues, Clay handicraft, Restoration.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de soluções de baixo custo e mínimo impacto ambiental para a reutilização e valorização de resíduos industriais é um tema central na pesquisa por sustentabilidade e está intrinsecamente alinhado ao Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos: Tecnologias de tratamento e reutilização.

Neste contexto, o presente trabalho aborda o reaproveitamento de resíduos de caulim e vermiculita, cuja exploração compõe o cenário econômico de municípios do Seridó e Sertão

da Paraíba. A mineração, que frequentemente utiliza o método de lavra a céu aberto, gera um grande volume de rejeitos que não são comercializados e acabam dispostos no ambiente (Luz et al., 2008; Silva e Soares, 2021). O reaproveitamento desses resíduos como aditivos em tintas é um diferencial a ser considerado, reduzindo o dano ambiental e paisagístico que afeta a fauna, a flora e os cursos fluviais da região.

Especificamente, o caulim é um mineral de ampla aplicação industrial (cimento, cerâmica, tintas), cujos rejeitos ficam amontoados nas proximidades das mineradoras (Luz et al., 2008; Silva e Soares, 2021). Da mesma maneira, a vermiculita, usada na agricultura e construção civil, gera um grande volume de resíduos no entorno das mineradoras (Leite et al., 2016; Malandrino et al., 2006; França et al., 2016). Encontrar usos alternativos para esses rejeitos de mineração é uma busca de grande relevância, considerando os impactos aos ecossistemas.

Em paralelo, o estudo visa a preservação cultural e o apoio à economia da comunidade rural de Louceiras de Ligeiro de Baixo, em Serra Branca, na região do Cariri. Embora essas mulheres modelem o barro com base nos conhecimentos de seus antepassados (Vital e Santos, 2017), o processo de queima das peças frequentemente resulta em manchas escuras, levando à perda do valor de mercado e ao prejuízo, afetando diretamente a sua renda.

Neste cenário de desafio econômico e ambiental, surge a geotinta (tinta de solo) como uma solução promissora. Neste cenário, a geotinta — tinta de solo — é apresentada como uma ecotecnologia social de elevado apelo ambiental, sem emissões tóxicas e com baixo consumo de energia, e por isso tem sido largamente utilizada dentro dos princípios da bioarquitetura e bioconstrução e como ferramenta pedagógica utilizada no incentivo da aprendizagem significativa do solo, de acordo com os princípios da Educação em Solos (Silva, 2015; Azevedo e Vital, 2018; Holzer et al., 2021).

A qualidade da geotinta depende de fatores como a textura do solo e a dispersão dos pigmentos (Cardoso, 2014). Nesse aspecto, os aditivos minerais são cruciais para otimizar suas propriedades, conferindo maior proteção e resistência à aplicação. O caulim e a vermiculita destacam-se nesse cenário.

Nesse contexto, o presente projeto buscou aprimorar a produção de geotinta, fazendo o aproveitamento dos resíduos de mineração de caulim e da vermiculita obtidos na mineradora, com o objetivo de desenvolver um produto eficiente e sustentável com diferentes tonalidades, e que possibilite restaurar as peças de barro das louceiras do Cariri, agregando valor e

mitigando o prejuízo econômico.

A pesquisa foi conduzida no Laboratório do Ateliê da Geotinta do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no município de Sumé, Paraíba. O estudo, foi realizado entre setembro (2024) e fevereiro de 2025.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização da pesquisa as amostras de solo foram provenientes do banco de cores de solo do Ateliê da Geotinta (CDSA/UFCG, composto de três tonalidades: amarelo (proveniente de um Argissolo, coletado em Capim-PB), rosa (proveniente de um Plintossolo, coletado em Goiana-PE) e vermelho (proveniente de um Latossolo, coletado em Alagoa Nova-PB). O resíduo do caulim foi coletado nas margens da BR 230, no município de Junco do Seridó (6°59' 46" Sul e 36°42'45" Oeste) e o resíduo de vermiculita na mineradora Pedra Lavrada localizada no município de Santa Luzia-PB (6°52' 19" Sul e 36°55' 24" Oeste).

Após limpos e peneirados em malha de 2,0 mm para homogeneização da granulometria e eliminação de materiais minerais ou orgânicos grosseiros misturados aos resíduos, o material foi encaminhado ao laboratório de solo do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA-UFCG); Laboratório de Física e Morfologia do Solo, para identificação da cor. A identificação da cor do solo foi feita com o uso da Carta de Cores Munsell, considerando-se o *matiz* (proporções de amarelo (Y) e vermelho (R), a intensidade da cor (valor) e a luminosidade (croma) (Prado, 2011).

A produção da geotinta seguiu o seguinte delineamento experimental (tratamentos) três tipos de solo (ou 3 tons de cor), dois tipos de resíduos de mineração (caulim e vermiculita) e três repetições, totalizando 18 corpos de prova (peças de barro), produzidas pela louceira Maria José do Quilombo Ligeiro de Baixo, município de Serra Branca-PB (7°32' 03" Sul e 36°37'59" Oeste).

Com as amostras de solos secas ao ar, destorroadas e peneiradas no *Yodder*, em malha de 2,0 mm procedeu-se o preparo da geotinta. Usando 10 mL de água, 15 mL de cola de branca (PVA) e 16 g de solo. Para as amostras com os resíduos usou-se a proporção 8 g de solo e 8 g dos resíduos (caulim ou vermiculita). Essas proporções foram modificadas a partir das estabelecidas por Carvalho *et al.*, (2007). Após o preparo, o material foi deixado por 30 minutos para decantação do solo e posteriormente fez o uso do material em suspensão (sobrenadante),

com 3 demãos em cada corpo de prova.

A geotinta foi então aplicada nas peças de barro que foram postas para secar ao foi por quinze dias para serem avaliadas a alteração na cor e restauração de peças.

Por fim, as peças foram apresentadas à louceira para verificação e avaliação do produto desenvolvido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adição dos resíduos do caulim e da vermiculita na geotinta promoveu alteração no matiz do solo. É possível observar, que a geotinta pura apresentou uma tonalidade mais escura quando comparada com as demais. Para as geotintas com a adição do caulim foi apresentado tons mais claros, em destaque o amarelo (solo 1) e o vermelho (solo 3), em que se nota as cores com a tonalidade bem mais clara que a sua cor na tonalidade pura, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Nomenclatura das cores da geotinta antes e após a adição de resíduos minerais aplicados em peças de barro usando a Carta de Cores Munsell.

Amostras	Nomenclatura			
	Antes da aplicação	Depois da aplicação		
	Cor do solo seca	Solo Puro	Solo com vermiculita	Solo com Caulim
Solo 1	10 YR 8/4	10 YR 8/3	2.5 YR 6/3	2.5 Y 7/2
Solo 2	10 R 5/4	10 R 5/4	2.5 YR 4/4	2.5 YR 5/6
Solo 3	2.5 YR 4/4	2.5 YR 4/4		2.5 YR 4/4

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Na Tabela 2, está escrito a identificação dessas cores antes e depois da aplicação da geotinta em peça de barro. Dessa forma, é possível visualizar que a aplicação da geotinta em peças de barro promoveu mudanças na tonalidade das cores.

Tabela 2. Identificação das cores da geotinta antes e após a adição de resíduos minerais aplicados em peças de barro.

Amostras	Identificação	
	Antes da aplicação	Depois da aplicação

	Cor do solo seca	Solo Puro	Solo com vermiculita	Solo com Caulim
Solo 1	Bruno muito claro – acinzentado	Bruno muito claro - acinzentado	Olivia –claro– acinzentado	Cinzeno – Claro
Solo 2	Vermelho acinzentado	Vermelho-acinzentado	Bruno - avermelhado	Vermelho amarelado
Solo 3	Bruno- avermelhado	Bruno - avermelhado		Bruno - avermelhado

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Complementando as Tabelas anteriores, a Figura 2, destaca a aplicação das geotintas e suas influências nas peças de barro. De forma geral, adição de vermiculita apresentou um coloração esverdeado e fragmentos brilhosos nas amostras com a adição e tons mais claros para as amostras com a adição do caulim nas peças de barro.

A geotinta no solo 1 puro (Figura 1.A) deixou a peça mais esbranquiçada, comparada com o matiz da amostra de solo seco (amarelo). A adição da vermiculita nesse solo (Figura 1.B) desatacou o tom esverdeado, bastante diferenciado esteticamente. Já a adição do caulim (Figura 1.C), resultou num clareamento maior, alterando a luminosidade da cor.

Em relação ao solo 2 puro (Figura 1.D), foi observado uma alteração na cor inicial, saindo da rosa para um tom suavemente avermelhado. A adição da vermiculita (Figura 1.E) juntamente com a do caulim (Figura 1.F) tornou a matiz do vermelho mais intenso.

No solo 3 não foram observadas mudanças no matiz da amostra de solo seco (Figura 1.G, H e I), entretanto a peça pintada com a adição de vermiculita apresentou um brilho escuro (Figura 1.H).

Figura 1. Peça de barro pintados com diferentes tons de geotinta. **A)** Geotinta amarela pura (solo 1); **B)** Geotinta amarela com vermiculita; **C)** Geotinta amarela com caulim; **D)** Geotinta rosa pura (solo 2); **E)** Geotinta rosa com

a adição da vermiculita; **F)** Geotinta rosa com a adição do caulim; **G)** Geotinta vermelha pura; **H)** Geotinta com vermiculita; **I)** Geotinta com a adição do caulim.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

As amostras identificadas como “Bruno- avermelhado”, apresentou matizes iguais as da peça de barro, sendo possível realizar a recuperação das peças com manchas da queima. Outrossim, com adição da vermiculita, essas amostras além da corbetura da queima ganharam fragmentos birlhosos (Figura 2).

Figura 2. Aplicação da geotinta de solo 3 com adição da vermiculita. **A)** Peça de barro queimada após seu preparo. **B)** Peça de barro restaurada com a geotinta.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A avaliação das variáveis qualitativas: capacidade de cobertura, desbotamento, descascamento, emboloramento e fendilhamento foi feita de maneira visual e tátil.

O uso da geotinta em peças de barro com modificações na metodologia, apresentou para amostra de solo 1 (amarelo) um baixo poder de cobertura e com leve desbotamento para as amostras com a adição do caulim; com a vermiculita obteve-se uma boa cobertura sem desbotamento, sem alterações para as demais variáveis. Para as amostras de solo 2 (rosa) e solo 3 (vermelho), foi verificada uma boa eficiência nas variáveis avaliadas (Tabela 3).

Tabela 3. Avaliação das variáveis qualitativas para as peças de barro usando o sobrenadante.

Amostras		Cobertura	Desbotamento	Descascamento	Emboloramento	Fendilhamento
Solo 1	<u>Puro</u>	<u>Bom</u>	<u>Nenhum</u>			
	<u>Vermiculita</u>	<u>Bom</u>	<u>Nenhum</u>	Nenhum	Nenhum	Nenhum
	<u>Caulim</u>	Baixo	Leve			
Solo 2	<u>Puro</u>					
	<u>Vermiculita</u>	Bom	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
	<u>Caulim</u>					
Solo 3	<u>Puro</u>					
	<u>Vermiculita</u>	Bom	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
	<u>Caulim</u>					

Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção e aplicação da tinta à base de solo, embora tenham modificado as cores das amostras do solo, demonstram eficiência na cobertura das peças de barro e ausência de alterações ou surgimento de patologias, como fendilhamento, desbotamento, descascamento e emboloramento.

O reaproveitamentos dos resíduos de caulim e da vermiculita mostraram-se ser um aditivo natural garantindo melhor desempenho da geotinta frente ao intemperismo para as condições estudadas. Referente a aplicabilidade e estabilidade da geotinta, os dados sugerem que o uso dos resíduos de mineração como aditivo promoveu uma boa capacidade de cobertura, com exceção da cor amarela com o caulim como aditivo, o que indica a necessidade de maior atenção durante o seu preparo para uma boa cobertura, possivelmente aumentando o número de demãos.

Na avaliação da louceira o efeito da geotinta nas três tonalidades do solo sobre as peças de barro mostrou-se bastante atrativa, promovendo o interesse por aprender mais sobre a tecnologia que pode agregar valor a louça de barro e restaurar seus produtos.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil e do programa PIBIC/CNPq-UFCG.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dittmar, Emily L., and Douglas W. Schemske. 2023. "Temporal Variation in Selection Influences Microgeographic Local Adaptation." *American Naturalist* 202 (4): 471–85. <https://doi.org/10.1086/725865>.

Dror, Amiel A., Nicole Morozov, Amani Daoud, et al. 2022. "Pre-Infection 25-Hydroxyvitamin D3 Levels and Association with Severity of COVID-19 Illness." *PLOS ONE* 17 (2): e0263069. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263069>.

Khoramishad, H., O. Alizadeh, e L. F. M. da Silva. 2018. "Effect of multi-walled carbon nanotubes and silicon carbide nanoparticles on the deleterious influence of water absorption in adhesively bonded joints". *Journal of Adhesion Science and Technology* 32, no. 16 (august): 1795-808. <https://doi.org/10.1080/01694243.2018.1447295>.

- Azevedo, G. H. de, e A. F. M. Vital. 2018. “Aproveitamento do rejeito das indústrias de beneficiamento do caulim para a produção de tinta ecológica à base de terra.” *Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração* 15 (3). São Paulo.
- Cardoso, F. de P. 2016. *Desenvolvimento de processos de produção e avaliação do desempenho de tintas para a construção civil manufaturadas com pigmentos de solos*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Viçosa, MG.
- Carvalho, A. F., L. de M. Honório, M. R. de Almeida, P. C. dos Santos, e P. E. Quirino. 2007. *Cores da Terra: fazendo tinta com terra*. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Programa TEIA, Programa Cores da Terra.
- França, Silva C. A., Paulo F. A. Braga, Hudson J. B. Couto, e Caroline C. Gonçalves. 2016. “Vermiculita, mais que um mineral termo acústico.” *IV Simpósio de Minerais Industriais do Nordeste*, João Pessoa – PB.
- Holzer, M., A. Dere, D. Lindbo, C. Robinson, T. Wilson, B. Wyatt, e C. Engelmann. 2021. “Soil: More than the dirt under your feet!” *National Earth Science Teachers Association* 36 (1): 27–33.
- Leite, M. J. H., A. D. V. Gomes, R. V. Santos, e J. L. Araújo. 2016. “Crescimento do maracujazeiro amarelo em função de gesso e compostos com rejeitos de mineralização aplicados em solo salinizado.” *Nativa* 4 (6): 353–359.
- Leite, Ana Paula Gonçalves, Adriana de Fátima Meira Vital, Camilla Marques de Lucena, e Reinaldo Farias Paiva de Lucena. 2021. “As mestras do barro: a arte das louceiras no Semiárido da Paraíba, Nordeste do Brasil.” *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade* 8 (19): 1239-1255. [https://doi.org/10.21438/rbgas\(2021\)081940](https://doi.org/10.21438/rbgas(2021)081940)
- Luz, A. B., A. R. Campos, E. A. Carvalho, e L. C. Bertolino. 2005. “Caulim.” In *Rochas e Minerais Industriais*, 231. CETEM.
- Malandrino, M., O. Abollino, A. Giacomino, M. Aceto, e E. Mentasti. 2006. “Adsorption of heavy metals on vermiculite: Influence of pH and organic ligands.” *Journal of Colloid and Interface Science* 299 (2): 537–546.
- Munsell. 1975. *Munsell Soil Color Charts*. Baltimore: Macbeth Division of Kollmorgen Corporation.
- Prado, H. 2011. *Pedologia fácil: aplicações*. 3. ed. revisada e ampliada. Piracicaba: Ceres.
- Silva, A. L. da. 2015. *A Geotinta no contexto da arte e da Agroecologia*. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia), Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé, PB.